

Sostenibilità e accesso al credito

Pucci, M. e Mezzasoma, L.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Sviluppo sostenibile - attività d'impresa - accesso al credito - fattori ESG
- Direttiva 2022/2464/UE

Classificazione JEL:

Introduzione

Il perseguimento di uno sviluppo sostenibile nell'attività d'impresa rappresenta una delle sfide più accattivanti per un numero sempre più considerevole di realtà aziendali le quali necessitano, tuttavia, del supporto degli istituti bancari per il reperimento di risorse finanziarie idonee a permettere un adeguamento dei propri modelli di business alla transizione green.

Sulla base di tale presupposto, risulta essere indispensabile esaminare l'incidenza assunta dai fattori ESG in sede di accesso al credito bancario alla luce dei recenti interventi normativi comunitari più significativi in materia.

Metodo

- Analisi delle fonti europee e nazionali
- Ricostruzione della giurisprudenza in materia
- Ricerca e individuazione nella normativa applicabile anche *de iure condendo*

Risultati

Appurato che i fattori ESG giocano un ruolo sempre più importante nell'accesso al credito e nel rapporto fra banche e imprese in quanto strumenti di misurazione della sostenibilità degli investimenti, obiettivo del lavoro è quello di giungere ad individuare gli strumenti offerti dal nostro ordinamento giuridico per consentire alle imprese la condivisione di informazioni di sostenibilità complete e trasparenti le quali rappresentano un *passpartout* del credito, perché è solo attraverso tale informativa che l'azienda riuscirà a fornire previsioni sufficientemente precise sul suo futuro per ottenere dalla banca una valutazione più accurata del proprio merito creditizio.

Bibliografia

Tettamanzi, P. (a cura di), 2023. *Sostenibilità, impresa e stakeholder*, Giuffrè, Milano.

Mio, C., 2021. *L'azienda sostenibile*, Editore Laterza, Bari.

Boccuzzi, G., 2021. *Dalla sostenibilità economica alla sostenibilità sociale ESG. Le sfide per l'economia e la finanza*, in *Bancaria*, n. 10, p. 37 ss.

Lener, R., Lucantoni, L., 2023. *Sostenibilità ESG e attività bancaria*, in *Banca, borsa tit. credito*, p. 6 ss.

Addante, A., 2022. *La sostenibilità del credito immobiliare fra meritevolezza del consumatore e responsabilità del creditore*, in *Giust. civ.*, p. 823 ss.

DOI 10.5281/zenodo.10053779